

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA COM STEAM: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O DESAFIO DO TRATAMENTO DE ÁGUAS

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO CON STEAM: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EL DESAFÍO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS

MEANINGFUL LEARNING WITH STEAM: ENVIRONMENTAL EDUCATION AND THE CHALLENGE OF WATER TREATMENT

Socorro Dias Morais¹, Camila Silvestre Moreira², Francisca Sara Rodrigues Moreira³

¹Mestranda, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, *Campus Juazeiro do Norte*, Brasil, redias1301@gmail.com, 0009-0001-5730-3577;

²Graduanda, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, *Campus Juazeiro do Norte*, Brasil, csm97834489@gmail.com, 0009-0005-2264-4469;

³ Mestranda, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, *Campus Juazeiro do Norte*, Brasil, saramoreira1081@gmail.com, 0009-0007-2992-648X.

*Eixo Temático 07 – Desenvolvimento Sustentável
Educação ambiental e conscientização para o saneamento*

*Eje Temático 07 – Desarrollo Sostenible
Educación Ambiental y Concienciación para el Saneamiento*

*Thematic Axis 07 – Sustainable Development
Environmental Education and Awareness for Sanitation*

RESUMO

A presente proposta educacional integrou os princípios da Educação Ambiental, conforme estabelecido pela Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/1999), à metodologia ativa da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) e à abordagem interdisciplinar STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática). Essa combinação visa promover uma educação mais crítica, criativa e conectada aos desafios contemporâneos, como o tratamento da água, tema central do projeto realizado com alunos do projeto Partiu IFCE, na disciplina de Ensino de Ciências, durante o primeiro semestre de 2025. O conteúdo de "Separação de Misturas", abordado em sala de aula, foi contextualizado com foco no processo de potabilização da água. A proposta desafiou os estudantes a planejarem, construírem e apresentarem maquetes funcionais de Estações de Tratamento de Água (ETA), representando todas as etapas do tratamento, desde a captação até a distribuição. A atividade foi estruturada em etapas: aula expositiva, planejamento, construção, apresentação e avaliação. A avaliação foi realizada com base em uma rubrica que considerou critérios como participação, compreensão conceitual e reflexão crítica sobre o aprendizado. Os resultados demonstraram grande engajamento dos alunos, que criaram protótipos diversos utilizando materiais acessíveis. Alguns projetos se destacaram por apresentar soluções inovadoras, como mecanismos automatizados para o controle das etapas do tratamento, uso de conceitos interdisciplinares e simulação detalhada da cloração. As apresentações permitiram que os estudantes explicassem o funcionamento de seus modelos e realizassem testes práticos com amostras de água, estimulando o pensamento crítico e a aplicação prática dos conhecimentos.

A atividade também favoreceu o desenvolvimento de competências socioemocionais, como o trabalho em equipe, a comunicação e a argumentação, além de consolidar a integração entre teoria e prática. O uso da rubrica avaliativa garantiu um processo de avaliação mais objetivo, com feedbacks formativos que contribuíram para o aprimoramento das aprendizagens. Como conclusão, o projeto mostrou-se eficaz ao transformar conteúdos abstratos em experiências concretas de aprendizagem, alinhadas aos princípios da Educação Ambiental e da abordagem STEAM.

Palavras-chave: Saneamento, tecnologia, ABP.

RESÚMEN

La presente propuesta educativa integró los principios de la Educación Ambiental, conforme lo establece la Política Nacional de Educación Ambiental (Ley N.º 9.795/1999), con la metodología activa del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y el enfoque interdisciplinario STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas). Esta combinación busca promover una educación más crítica, creativa y conectada con los desafíos contemporáneos, como el tratamiento del agua, tema central del proyecto realizado con los estudiantes del programa "Partiu IFCE" en la asignatura de Enseñanza de las Ciencias durante el primer semestre de 2025. El contenido de "Separación de Mezclas", trabajado previamente en clase, fue contextualizado con un enfoque en el proceso de potabilización del agua. La propuesta desafió a los estudiantes a planificar, construir y presentar maquetas funcionales de Estaciones de Tratamiento de Agua (ETA), representando todas las etapas del tratamiento, desde la captación hasta la distribución. La actividad se estructuró en etapas: clase expositiva, planificación, construcción, presentación y evaluación. La evaluación se realizó con base en una rúbrica que consideró criterios como participación, comprensión conceptual y reflexión crítica sobre el aprendizaje. Los resultados demostraron un gran compromiso por parte de los estudiantes, quienes crearon diversos prototipos utilizando materiales accesibles. Algunos proyectos se destacaron por sus soluciones innovadoras, como mecanismos automatizados para el control de las etapas del tratamiento, integración de conceptos interdisciplinarios y simulación detallada de la cloración. Las presentaciones permitieron a los estudiantes explicar el funcionamiento de sus modelos y realizar pruebas prácticas con muestras reales de agua, estimulando el pensamiento crítico y la aplicación práctica del conocimiento. La actividad también favoreció el desarrollo de habilidades socioemocionales como el trabajo en equipo, la comunicación y la argumentación, además de reforzar la integración entre teoría y práctica. El uso de la rúbrica de evaluación garantizó un proceso evaluativo más objetivo, con retroalimentaciones formativas que contribuyeron a la mejora del aprendizaje. En conclusión, el proyecto demostró ser eficaz al transformar contenidos abstractos en experiencias de aprendizaje concretas, alineadas con los principios de la Educación Ambiental y el enfoque STEAM.

Palabras clave: Saneamiento, Tecnología, ABP.

ABSTRACT

The present educational proposal integrated the principles of Environmental Education, as

established by the National Environmental Education Policy (Law No. 9.795/1999), with the active methodology of Problem-Based Learning (PBL) and the interdisciplinary STEAM approach (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics). This combination aims to promote a more critical, creative education connected to contemporary challenges, such as water treatment — the central theme of the project carried out with students from the "Partiu IFCE" program in the Science Education course during the first semester of 2025. The topic of "Separation of Mixtures," previously covered in class, was contextualized with a focus on the water potabilization process. The proposal challenged students to plan, build, and present functional models of Water Treatment Plants (WTPs), representing all treatment stages, from collection to distribution. The activity was structured into stages: lecture, planning, construction, presentation, and evaluation. Evaluation was conducted using a rubric that considered criteria such as participation, conceptual understanding, and critical reflection on learning. The results showed strong student engagement, with diverse prototypes created using accessible materials. Some projects stood out for their innovative solutions, such as automated mechanisms for process control, interdisciplinary concept integration, and detailed simulation of chlorination. The presentations allowed students to explain their models and perform practical tests using real water samples, stimulating critical thinking and practical application of knowledge. The activity also promoted the development of socio-emotional skills such as teamwork, communication, and argumentation, reinforcing the integration of theory and practice. The use of the evaluation rubric ensured a more objective assessment process, with formative feedback that contributed to learning improvement. In conclusion, the project proved effective in transforming abstract content into concrete learning experiences aligned with the principles of Environmental Education and the STEAM approach.

Keywords: Sanitation, Technology, PBL.

INTRODUÇÃO

A instituição da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), sob a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, garante que os estudos sobre os temas de Meio Ambiente sejam realizados de maneira transversal no campo escolar. Esse tipo de educação deve estar presente em todos os níveis de ensino, promovendo uma compreensão crítica sobre as questões ambientais, desempenhando um papel fundamental na formação de cidadãos conscientes e comprometidos com a sustentabilidade. Relatórios internacionais, como o da UNESCO (2021), destacam que a educação ambiental é uma ferramenta essencial para enfrentar os desafios das mudanças climáticas e da degradação dos ecossistemas.

Estudos apontam que, embora a Educação Ambiental esteja presente em currículos escolares e políticas públicas, sua aplicação prática ainda enfrenta desafios, como a abordagem superficial dos conteúdos, a falta de formação dos educadores e a ausência de uma integração interdisciplinar efetiva (Buss e Silva, 2021).

Nesse sentido, a abordagem STEAM tem ganhado destaque por incentivar uma aprendizagem ativa e conectada aos desafios contemporâneos. Ao integrar ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, o modelo STEAM estimula o desenvolvimento de competências cognitivas, criativas e socioemocionais nos alunos, favorecendo a resolução de problemas de maneira crítica e interdisciplinar (Yakman, 2008). Ou seja, a abordagem STEAM fortalece a Educação Ambiental ao unir interdisciplinaridade, inovação tecnológica e práticas reflexivas. Essa combinação facilita a compreensão, o envolvimento ativo dos estudantes e a construção de soluções mais sustentáveis e socialmente comprometidas.

A Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) é uma metodologia ativa que favorece o desenvolvimento de competências investigativas e colaborativas por meio da resolução de problemas contextualizados. No ensino de Química, especialmente no eixo "Separação de Misturas", a abordagem STEAM pode ser integrada à ABP oferecendo uma oportunidade valiosa para integrar conceitos químicos com práticas ambientais, promovendo a conscientização ecológica entre os estudantes.

Ao propor desafios reais, como o processo de potabilização da água, os alunos são levados a mobilizar conhecimentos interdisciplinares científicos, tecnológicos e artísticos na busca por soluções sustentáveis. Essa articulação contribui para a formação de estudantes mais críticos, criativos e preparados para lidar com os desafios do século XXI (Moran, 2018; Yakman, 2008).

O Partiu IF é um Programa Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades para acesso de estudantes da rede pública de ensino à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, onde são ofertadas aulas e atividades voltadas para a recuperação das aprendizagens de estudantes do 9º ano do ensino Fundamental II, no intuito de enfrentar as desigualdades étnico-racial (MEC, 2024).

Este trabalho teve como objetivo oferecer de forma prática, aos alunos do projeto Partiu IF, atividades estimulando a criatividade e o senso crítico em relação a educação ambiental no eixo da Ciência com o tema tratamento de água.

MATERIAIS E MÉTODOS

A proposta foi desenvolvida no âmbito da disciplina de Ensino de Ciências, ofertada no primeiro semestre de 2025 à Turma do Projeto Partiu IFCE. A metodologia adotada fundamentou-se na Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), a qual posiciona o estudante

como protagonista do processo de ensino-aprendizagem e favorece o desenvolvimento de competências cognitivas, socioemocionais e técnicas por meio da resolução de problemas reais. O ponto de partida consistiu na mobilização dos conhecimentos prévios dos estudantes acerca do tema “separação de misturas”, abordado em aulas anteriores. Esse conteúdo foi retomado e articulado ao eixo “tratamento de água”, possibilitando a compreensão da aplicação dos processos físicos e químicos nas diferentes etapas de potabilização. Como atividade central, os estudantes foram desafiados a planejar e construir uma maquete funcional de uma Estação de Tratamento de Água (ETA), contemplando todas as etapas do processo — desde a captação em mananciais até a distribuição final à população.

Durante a formação, os alunos desenvolveram diversos protótipos, incluindo modelos de Estações de Tratamento de Água (ETA), filtros e diferentes sistemas de purificação, utilizando materiais de baixo custo. As equipes tiveram a tarefa de explicar o funcionamento de seus projetos e realizar testes práticos in loco, utilizando amostras reais de água a serem tratadas. As soluções apresentadas contemplaram uma ou mais etapas de tratamento, permitindo explorar diferentes abordagens. As equipes apresentaram propostas diversificadas, discutindo coletivamente as vantagens e desvantagens de cada protótipo. Destacaram-se alguns projetos que incorporaram soluções inovadoras, como mecanismos automatizados de preenchimento e controle das etapas do sistema, utilizando conceitos integrados de Química, Física e Biologia. Houve ainda protótipos que simularam a etapa de cloração de forma detalhada, além do uso de recursos de automação, como bobina e bomba de água submersa, para otimizar o processo

O projeto seguiu as seguintes etapas: Aula expositiva, Planejamento da maquete, Construção, Apresentação e socialização – Exposição dos trabalhos, explicação das etapas do tratamento e relação com os desafios ambientais locais, Avaliação formativa – Utilização da rubrica avaliativa (Quadro 1) para analisar participação, compreensão conceitual e capacidade de aplicação prática.

Quadro 1: Rubrica avaliativa

Critério	Excelente	Bom	Regular	Insuficiente
Participação	Participa ativamente em todas as discussões e	Participa na maioria das discussões e atividades.	Participa ocasionalmente, mas não se envolve totalmente.	Não participa das discussões ou atividades.

	atividades propostas.			
Compreensão e conhecimento dos Conceitos	Demonstra excelente compreensão dos conceitos sobre a temática proposta, aplicando-os corretamente durante a atividade.	Demonstra boa compreensão, mas com algumas falhas na aplicação.	Demonstra compreensão limitada, com várias falhas na aplicação.	Não demonstra compreensão dos conceitos.
Reflexão sobre o Aprendizado	Reflete criticamente sobre os conhecimentos adquiridos, estabelecendo relações conscientes entre o conteúdo abordado na atividade e a importância do uso responsável e do tratamento da água.	Reflete parcialmente sobre os conhecimentos adquiridos, estabelecendo relações conscientes entre o conteúdo abordado na atividade e a importância do uso responsável e do tratamento da água.	Reflete de forma limitada sobre os conhecimentos adquiridos, estabelecendo relações conscientes entre o conteúdo abordado na atividade e a importância do uso responsável e do tratamento da água.	Não reflete criticamente sobre os conhecimentos adquiridos, estabelecendo relações conscientes entre o conteúdo abordado na atividade e a <u>importância</u> do uso responsável e do tratamento da água.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As soluções apresentadas nas exposições e explanação do conteúdo em estudo, evidenciaram não apenas a compreensão técnica, mas também a criatividade e a capacidade de aplicar conhecimentos interdisciplinares.

A aplicação da rubrica de aprendizagem possibilitou uma avaliação estruturada e transparente do desempenho dos estudantes, permitindo registrar, em tempo real, seu nível de participação, engajamento e capacidade de interpretação ao longo da dinâmica. Cada critério foi pontuado com base em observações diretas, assegurando objetividade no processo avaliativo. Como complemento, realizou-se um momento de feedback coletivo, no qual foram destacados tanto os pontos fortes quanto os aspectos a serem aprimorados. Os critérios adotados na rubrica foram: Participação, Compreensão e Conhecimento sobre a Estação de

Tratamento de Água e Reflexão sobre o Aprendizado, com classificação nos níveis Excelente, Bom, Regular e Insuficiente. A atividade, além de fomentar o pensamento crítico e a criatividade, reforçou a articulação entre teoria e prática, permitindo que os estudantes visualizassem, de forma concreta, como se dá o processo de potabilização da água.

A proposta mostrou-se eficaz para envolver os alunos de maneira ativa, participativa e interdisciplinar, em consonância com a abordagem STEAM. Na figura 1 mostra um dos protótipo elaborado para demonstrar um sistema de tratamento de água utilizando o tema separação de mistura.

Figura 1. Foto de um dos protótipos.
Fonte: Autores (2025)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atividade evidenciou alto nível de engajamento dos estudantes, que se mostraram capazes de transformar conceitos teóricos em soluções práticas e funcionais. O trabalho em equipe, aliado à experimentação e ao raciocínio crítico, resultou em protótipos com potencial de aplicação em contextos reais de tratamento de água. Além de desenvolver competências técnicas, a dinâmica promoveu habilidades de comunicação, argumentação e inovação, fortalecendo a integração entre teoria e prática no processo de aprendizagem.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Brasil. *Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências.* Diário Oficial da União, Brasília, DF, 28 de abril de 1999.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19795.htm.

Buss, Aldineia, e Mariela Mattos da Silva. “Fragilidades da Educação Ambiental na Escola Pública: A Formação dos Professores.” *Revista de Educação Pública* 30 (2021): 1–14.

<https://doi.org/10.29286/rep.v30ijan/dez.8982>.

Ministério da Educação (MEC). *Partiu IF*. Acessado em 25 de setembro de 2025.

<https://www.gov.br/mec/pt-br/partiu-if>.

Moran, José M. *Metodologias ativas para uma aprendizagem mais significativa*. São Paulo: USP, 2018.

<https://www2.eca.usp.br/moran/wp-content/uploads/2018/02/Methodologias-Ativas.pdf>.

UNESCO. *Learn for Our Planet: A Global Review of How Environmental Issues Are Integrated in Education*. Paris: UNESCO, 2021.

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377362>.

Yakman, Georgette. “STEAM Education: An Overview of Creating a Model of Integrative Education.” Paper presented at the PATT-19 Conference, Salt Lake City, UT, 2008.